

IN-FDM-BB Werkstattbericht
W 1.2.1 Konzept der Bedarfserhebung

Technische Hochschule Wildau

30.03.2023

IN-FDM-BB

Institutionalisiertes und nachhaltiges
Forschungsdatenmanagement in Brandenburg

W 1.2.1 Konzept der Bedarfserhebung

Berichtsbezeichnung: W 1.2.1 Konzept der Bedarfserhebung

Verbreitung: Öffentlich

Abgabetermin: 30.03.2023

Status: Final

Autor: Michael Panitz

Weitere Beteiligte: Claus Spiecker
Tanja von Fransecky
Ian Wolff

Danksagung

Wir möchten uns ausdrücklich bei dem Team vom Projekt EVER_FDM und im Besonderen bei Robert Werth bedanken.

Empfohlene Zitierweise

Panitz, Michael. „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.1 Konzept der Bedarfserhebung“. Werkstattbericht. Zenodo, 30. März 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7870896>.

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
2. Zielgruppe und Abgrenzung	4
3. Methodik und Vorgehen	5
3.1. Inhaltlicher Rahmen	5
3.1.1. Datenmanagementplan	5
3.1.2. Erhebungsmethode: Quantitative Befragung	5
3.1.3. Fragenkatalog	5
3.2. Durchführung	6
3.2.1. Software	6
3.2.2. Zeitplan	7
3.2.3. Ergebnisse	7
4. Ausblick.....	8
5. Literaturverzeichnis	8
Anhang.....	9
A1. Umfragesystematik: Fragebogen Entwurf (Stand: 29.03.2023).....	9
A2. Bearbeitungsansicht im Tool (Screenshot)	19
A3. Ansicht Fragebogen (online)	20

1. Einleitung

Die brandenburgischen Hochschulen sind wissenschaftliche Einrichtungen, an denen nicht nur in vielen unterschiedlichen multidisziplinären Studiengängen gelehrt, sondern auch aktiv geforscht wird. Um alle Forschenden an den Hochschulen bestmöglich zu unterstützen, ist es notwendig, deren Bedarfe, Wünsche und Vorstellungen für ein institutionalisiertes Forschungsdatenmanagement (FDM) mit Hilfe einer Umfrage zu ermitteln. Mit den so gewonnenen Ergebnissen können passgenaue Angebote und Strukturen zur Unterstützung von Forschenden und Forschungseinrichtungen im Bereich FDM aufgebaut und Bestehendes verbessert werden.

Von den acht am Projekt beteiligten staatlichen Hochschulen, haben lediglich zwei systematische Bedarfserhebungen¹ im Bereich FDM durchgeführt, was allerdings bereits 2017 erfolgt ist. Für die Technische Hochschule Brandenburg wurde 2016 zumindest eine Anforderungsanalyse zum Forschungsdatenmanagement² erstellt. Aktuelle Daten liegen daher für keine der beteiligten Hochschulen vor. Das eröffnet die Möglichkeit durch eine neue Umfrage vergleichbare Daten für alle brandenburgischen Hochschulen zu ermitteln. Innerhalb Deutschlands wurden bereits einige Umfragen zum Umgang mit Forschungsdaten an wissenschaftlichen Institutionen³ durchgeführt. Institutionenübergreifende Umfragen bilden jedoch noch eher die Ausnahme. Für das Land Brandenburg liegt bereits eine Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen zum Forschungsdatenmanagement⁴ vor, die jedoch eher die Anforderungen der Hochschulen in den Blick nimmt und nicht die der Forschenden, sich demnach von der geplanten IN-FDM-BB-Bedarfserhebung abhebt.

Auf dieser Basis aufbauend und insbesondere in Anlehnung an die aktuell (2022/23) bundesweite im Projekt „Entwicklung und Verbreitung von Forschungsdatenmanagement an Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften“⁵ (EVER_FDM) durchgeführte Bedarfserhebung an Fachhochschulen wurde die Bedarfserhebung von IN-FDM-BB entwickelt. Hierfür wurde der von den Kolleg*innen von EVER_FDM zur Verfügung gestellte Fragebogen für die brandenburgischen Bedarfe genutzt und entsprechend angepasst.

2. Zielgruppe und Abgrenzung

Die Bedarfserhebung richtet sich an sämtliche Forschende an Brandenburger Hochschulen sowie an Personen, welche die Forschung unterstützen, wie etwa Rechenzentren oder Bibliotheken.

Um die Bedarfe nicht nur für die brandenburgische Forschungslandschaft zu ermitteln, sondern auch für die jeweiligen Hochschulen, müssen die Umfrageergebnisse für jede Hochschule extrahierbar sein. Fragen, die nur für bestimmte Hochschulen Relevanz besitzen, werden daher nicht gestellt.

Die Gesamtheit der Befragten umfasst sämtliche Forschende, die an den staatlichen Hochschulen im Land Brandenburg haupt- oder nebenberuflich in Voll- oder Teilzeit beschäftigt sind. Studierende (Bachelor und Master) werden hierbei nicht direkt angesprochen, da sie vergleichsweise wenig forschen und demnach auch das Forschungsdatenmanagement weniger Relevanz besitzt. Ausgenommen hiervon sind Studierende, die als wissenschaftliche Mitarbeiter*innen oder Hilfskräfte an den Hochschulen beschäftigt sind und beispielsweise im Rahmen von Projekten an der Forschung beteiligt sind bzw. bei Forschungstätigkeiten unterstützend tätig sind. In der folgenden Tabelle sind die potenziell forschend

¹ An der Universität Potsdam (2017) und der Fachhochschule Potsdam (vgl. Oleksandra Arndt u. a., *Umfrage zum Forschungsdatenmanagement an der FH Potsdam: Projektbericht*, hg. von Heike Neuroth und Michael Ortgiese (Potsdam: Verlag der Fachhochschule Potsdam, 2018), <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161792>. Letzter Zugriff: 29.03.2023.)

² Marcus Heinrich, „Forschungsdatenmanagement an der Technischen Hochschule Brandenburg: Eine Anforderungsanalyse“, 6. Oktober 2016, <https://opus4.kobv.de/opus4-fhpotsdam/frontdoor/index/index/docId/1336>. Letzter Zugriff: 29.03.2023.

³ Vgl. auf [forschungsdaten.org](https://www.forschungsdaten.org/): https://www.forschungsdaten.org/index.php/Umfragen_zum_Umgang_mit_Forschungsdaten_an_wissenschaftlichen_Institutionen#Technische_Hochschule_Brandenburg. Letzter Zugriff: 29.03.2023.

⁴ Vgl. Ina Radtke u. a., „Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen“ (Potsdam, 2020), <https://doi.org/10.25932/publishup-48091>.

⁵ https://fzdw.de/projekte/ever_fdm/. Letzter Zugriff: 29.03.2023.

tätigen Professor*innen und wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen je Hochschule aufgeführt. Es handelt sich um die absolute Anzahl an Personen und nicht um die Vollzeitäquivalente.

Hochschule	Anzahl Professor*innen	Anzahl wiss. Mitarbeiter*innen
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg	179	675
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)	103	468
Fachhochschule Potsdam	100	101
Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf	72	70
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde	61	212
Technische Hochschule Brandenburg	56	88
Technische Hochschule Wildau	76	191
Universität Potsdam	328	1.607
Gesamt⁶	975	3.412
	4.387	

Da nicht alle in der Tabelle aufgeführten Personen der Hochschulen forschend tätig sind, liegt die Zahl der Forscher*innen in Brandenburg sicherlich deutlich unter den ermittelten 4.387 Personen. Aus Ermangelung exakterer bzw. realistischerer Schätzungen oder Erhebungen wird dies dennoch die Zahl sein, die für das Projekt für die Ermittlung der Rücklaufquote herangezogen wird.

3. Methodik und Vorgehen

3.1. Inhaltlicher Rahmen

3.1.1. Datenmanagementplan

Da im Rahmen der Bedarfserhebung erhebliche Daten anfallen und der Umgang mit den Daten den FAIR-Prinzipien folgen soll, wurde ein Datenmanagementplan mit Hilfe des „Research Data Management Organiser“ (RDMO)⁷ der Uni Potsdam erstellt. Dieser wird im Laufe der Bedarfserhebung kontinuierlich aktualisiert und nach Abschluss der Auswertung verfügbar gemacht.

3.1.2. Erhebungsmethode: Quantitative Befragung

Für eine möglichst flächendeckende Bedarfsermittlung an den staatlichen Hochschulen in Brandenburg ist eine quantitative Erhebung die geeignete Methode. Diese wird, um eine breite Streuung zu ermöglichen, als Online-Umfrage durchgeführt. Aus den Ergebnissen der Umfrage sollen dann im Zuge der Auswertung unter anderem Qualifizierungs- und Schulungsbedarfe sowie Bedarfe an Informationsmaterialien für Forschende als auch der Weiterbildungsbedarf der FDM-Berater*innen abgeleitet werden. Zusätzlich sollen die Daten für zukünftige Planungen der Institutionalisierung des Forschungsdatenmanagements genutzt werden. Da zeitnah zwei weitere – qualitative – Befragungen zu FDM-Zertifikatskursen und zu Schulungsbedarfen von FDM-Berater*innen in Bezug auf rechtliche und ethische Aspekte des Forschungsdatenmanagements durchgeführt werden sollen, wird im Spätsommer 2023 insgesamt eine ausreichend gute Datengrundlage für die zielgerichtete Implementierung des FDM in Brandenburg vorliegen.

3.1.3. Fragenkatalog

Der durch EVER_FDM zur Verfügung gestellte Fragebogen bot für die Umfragekonzeption eine sehr nützliche Orientierung. Nicht nur durch seinen Aufbau, sondern auch durch die Fragen, die auch für die

⁶ Stand März 2023; einige Zahlen sind teilweise direkt für das vorliegende Konzept verfügbar gemacht worden, andere entstammen Berichten bzw. Übersichten von Ende 2022.

⁷ <https://rdmo.uni-potsdam.de/>

Brandenburger Bedarfsermittlung relevant sind. Parallel dazu waren alle Beteiligten von IN-FDM-BB aufgefordert, Themen, Fragestellungen und Zielsetzungen zu eruieren, welche ebenfalls in der Befragung abgefragt und erreicht werden sollen.

Da sich hierbei herauskristallisierte, dass sich die Zielsetzung der Befragungen von EVER_FDM und IN-FDM-BB unterscheidet und insbesondere da sich IN-FDM-BB auch an die Universitäten in Brandenburg – und nicht nur Fachhochschulen – richtet, war es notwendig, den Fragebogen eingehend zu prüfen und so anzupassen, dass die Bedarfe in Brandenburg umfassend ermittelbar sind. In einer projektinternen Arbeitsgruppe wurde die Vorlage von EVER_FDM unter folgenden Fragen und Gesichtspunkten betrachtet:

Übernahme	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Welche Fragen können ohne Anpassungen eins zu eins in den Brandenburger Fragebogen übernommen werden? ➤ Bei welchen Fragen sind leichte sprachliche Korrekturen notwendig?
Anpassung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Welche Fragen können übernommen werden, benötigen aber Erweiterungen oder Anpassungen der Antwortoptionen? ➤ Wo sind sprachliche Anpassungen notwendig, die den inhaltlichen Schwerpunkt der Frage verändern?
Fehlendes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Welche Bedarfe werden nicht oder nur teilweise abgefragt? ➤ Welche Bedarfe sollten in der Brandenburger Umfrage detaillierter, mehr in die Tiefe gehend abgefragt werden?
Irrelevantes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wo werden Bedarfe abgefragt, die für die Brandenburger Erhebung keine Rolle spielen? ➤ Welche abgefragten Bedarfe entsprechen nicht dem Fokus der Brandenburger Befragung?

Am Ende dieses kollaborativen Prozesses wurde ein Fragebogen⁸ erstellt, bei dem:

- 17 Fragen ohne bzw. nur mit leichten Anpassungen übernommen,
- 5 Fragen inhaltlich angepasst,
- 11 Fragen komplett entfernt und
- 10 Fragen neu erstellt wurden.

Der Fragebogen basiert daher in wesentlichen Teilen auf jenem von EVER_FDM, trägt aber deutlich auch die Handschrift von IN-FDM-BB. Mit insgesamt 32 Fragen enthält er eine Frage weniger als die Vorlage. Es ist daher davon auszugehen, dass auch der von IN-FDM-BB erstellte Fragebogen nicht länger als 15 Minuten für die Beantwortung erfordert.

3.2. Durchführung

3.2.1. Software

Das Projekt verwendet für die Umfrage das an der TH Wildau vorhandene Tool „TH Survey“⁹, das auf die Bedürfnisse von Studierenden und Mitarbeitenden zur Erstellung von Erhebungen, Fragebögen und Umfragen zugeschnitten ist. Es basiert auf der Lösung QUAMP¹⁰ von Sociolutions¹¹, welche bereits die FH Potsdam bei der 2017 durchgeführten Umfrage¹² zu FDM für die Umfrage ausgewählt hat. In einer ausführlich dokumentierten Analyse von Umfrage-Tools hat sich auch die Projektgruppe aus Potsdam für QUAMP entschieden, u.a. aus den folgenden Gründen:

- die Umfragen sind hinsichtlich Nutzerzahl und Fragenumfang skalierbar,
- ein „Springen“ zwischen verschiedenen Zweigen der Frage ist möglich,

⁸ Ein Entwurf des Fragebogens befindet sich im Anhang, siehe „A1. Umfragesystematik: Fragebogen Entwurf (Stand: 29.03.2023)“.

⁹ <https://survey.th-wildau.de/>. Letzter Zugriff: 29.03.2023.

¹⁰ Die Bearbeitungsansicht in QUAMP ist in einem Screenshot im Anhang „A2. Bearbeitungsansicht im Tool“ dargestellt.

¹¹ <https://www.sociolutions.de/article/solutions-surveys-feedback-questionnaires.html>. Letzter Zugriff: 29.03.2023.

¹² Arndt u. a., *Umfrage zum Forschungsdatenmanagement an der FH Potsdam: Projektbericht*, 26.

- die erhobenen Daten werden in Deutschland gespeichert,
- die erhobenen Daten sind über Skripte nach Microsoft Excel und SPSS exportierbar.

QUAMP hat außerdem einige weitere Funktionen, welche bei der Bearbeitung und Auswertung von Umfragen sehr hilfreich sind. Alle zu der Umfrage gehörenden Daten können zu jeder Zeit gespeichert und unabhängig von der Software gesichert werden, was auch eine plattformunabhängige Ansicht oder die Weiterverarbeitung der Daten in anderen Systemen zumindest theoretisch ermöglicht. Ferner existieren, wie oben erwähnt, Exportschnittstellen nach CSV oder Möglichkeiten zur Sicherung der Umfrage als Codebook. QUAMP selbst bietet ab Werk Funktionen zur Generierung von Berichten an, die ebenfalls nachnutzbar sind. Generell haben sich im Projekt verschiedene Bedarfe für die Umfrage ergeben (Auswertbarkeit nach Hochschulen, Sicherung der Daten, Testdurchläufe etc.), die allesamt mit dem Tool umsetzbar und abbildbar sind.

Auch wenn TH Survey mit dem Corporate Design der TH Wildau ausgestattet ist, ist das Erscheinungsbild über CSS-Eingaben, integrierte Formatvorlagen und den Upload von Grafiken vielseitig anpassbar. Es ist daher kein Problem das Erscheinungsbild für IN-FDM-BB anzupassen (siehe dazu Anhang „A3. Ansicht Fragebogen“).

Da die Bedarfserhebung auch Personen erreichen soll, bei denen es sich nicht um deutsche Muttersprachler*innen handelt, werden alle Fragen zunächst mit DeepL¹³ ins Englische übersetzt und anschließend im Konsortium lektoriert. Das Einpflegen einer alternativen Sprachversion ist in QUAMP problemlos möglich, sodass auch in englischer Sprache beantwortete Fragen dieselbe Datenbasis für die Auswertung bilden.

3.2.2. Zeitplan

Projektmonat	Kalendermonat	
4	Januar	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Analyse EVER_FDM Fragebogen und Abgleich mit Themen und Fragestellungen für IN-FDM-BB ➤ Erarbeitung der Struktur der Umfrage und der Fragen
5	Februar	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Abschluss des Umfragenaufbaus ➤ Übertragung der Fragen ins Umfrage-Tool
6	März	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Testphase der Umfrage innerhalb der Hochschulen ➤ Anpassung und Überarbeitung der Umfrage ➤ Erstellung von Anschreiben und Begleittexten ➤ Identifizierung von Verteilerlisten und Multiplikator*innen ➤ Übersetzung von Umfrage und Anschreiben
7	April	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Beginn der Durchführung der Bedarfserhebung
8	Mai	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ende der Bedarfserhebung ➤ Bereitstellung der Berichte aus Quamp
9	Juni	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Beginn der Auswertung

3.2.3. Ergebnisse

Nach Abschluss der Bedarfserhebung sind die Daten im System vorhanden und gesichert. Ferner werden alle zur Umfrage gehörenden Daten (Codebook, Ergebnisse, Berichte) exportiert und in dem von IN-FDM-BB ausgewählten Repositorium dauerhaft gespeichert, genaueres wird im DMP (s.o.) spezifiziert werden.

In den nächsten Werkstattberichten für die einzelnen Hochschulen¹⁴ sind alle Hochschulen angehalten, die Bedarfserhebung für die eigene Hochschule auszuwerten. Hierfür werden die Daten nach den Hochschulen gefiltert und als gesonderte Berichte neben den Rohdaten zur Verfügung gestellt. Alle

¹³ <https://www.deepl.com/translator>. Letzter Zugriff: 29.03.2023.

¹⁴ „W 1.2.2 Auswertung Bedarfserhebung“ je Hochschule ist für Juli bis September 2023 geplant.

Ergebnisse lassen sich mit Hilfe von Filtern auslesen und werden dann als Berichte direkt aus dem System ausgegeben.

4. Ausblick

Parallel mit Abschluss des vorliegenden Berichts zur Konzeption der Bedarfserhebung, hat die Testphase für die Durchführung der Umfrage bereits begonnen. Es ist davon auszugehen, dass es noch zu Anpassungen an der Umfrage kommen wird, je nach Rückmeldung aus dem Projekt und von freiwilligen Testpersonen. An der wesentlichen Ausrichtung und Umfang der Umfrage wird das jedoch voraussichtlich nichts mehr ändern.

5. Literaturverzeichnis

Arndt, Oleksandra, Laura Glatz, Benedikt Hummel, Magdalena Porst, Wassili Schabalowski, und Sophia Skubatz. *Umfrage zum Forschungsdatenmanagement an der FH Potsdam: Projektbericht*.

Herausgegeben von Heike Neuroth und Michael Ortgiese. Potsdam: Verlag der Fachhochschule Potsdam, 2018. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161792>.

Heinrich, Marcus. „Forschungsdatenmanagement an der Technischen Hochschule Brandenburg: Eine Anforderungsanalyse“, 6. Oktober 2016. <https://opus4.kobv.de/opus4-fhpotsdam/frontdoor/index/index/docId/1336>.

Radtke, Ina, Niklas Hartmann, Heike Neuroth, Laura Rothfritz, Ulrike Wuttke, Janine Straka, Miriam Zeunert, und Carsten Schneemann. „Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen“. Potsdam, 2020. <https://doi.org/10.25932/publishup-48091>.

Anhang

A1. Umfragesystematik: Fragebogen Entwurf (Stand: 29.03.2023)

Allgemein I

1. Forschen Sie aktuell an der Hochschule, an der Sie hauptsächlich tätig sind?

- ja
- nein, nur an einer anderen Institution
- nein, gar nicht

2. Haben Sie an der Hochschule, an der Sie hauptsächlich tätig sind, bereits geforscht?

- ja
- nein, nur an anderer Institution
- nein, noch gar nicht

Informationen zu den Daten

Was sind Forschungsdaten?

Kurz gesagt: So gut wie alle Daten, die im Forschungsprozess entstehen, sind Forschungsdaten.

Die DFG liefert eine umfassende Definition: „Zu Forschungsdaten zählen u.a. Messdaten, Laborwerte, audiovisuelle Informationen, Texte, Surveydaten, Objekte aus Sammlungen oder Proben, die in der wissenschaftlichen Arbeit entstehen, entwickelt oder ausgewertet werden. Methodische Testverfahren, wie Fragebögen, Software und Simulationen können zentrale Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung darstellen und sollten daher ebenfalls unter den Begriff Forschungsdaten gefasst werden.“ Quelle: DFG (2015): [Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten](#).

Es gibt zahlreiche weitere Definitionen, u. a. von der [Allianz der Wissenschaftsorganisationen](#).

3. Wie generieren bzw. woher bekommen Sie Ihre Forschungsdaten? Aus:

Mehrfachnennungen sind möglich.

- Beobachtungen
- Messungen
- Experimenten
- Simulationen
- Abbildungen von Objekten
- Umfragen
- Interviews
- Amtlichen Statistiken und Referenzdaten
- Logfiles und Nutzungsdaten
- Textdokumenten
- sonstigen Quellen, und zwar: _____

4. Bitte schätzen Sie die Gesamtgröße Ihrer Daten (Durchschnittswert pro Jahr).

- < 20 GB
- 20 GB bis 50 GB
- 50 GB bis 100 GB
- 100 GB bis 1 TB
- 1TB bis 5 TB
- > 5 TB
- Keine Einschätzung möglich

5. Wie liegen Ihre zur Publikation vorgesehenen Daten primär vor? Als:

Mehrfachnennungen sind möglich.

- Textdokumente
- Grafiken
- Tabellenarbeitsblätter
- Datenbanken
- Video/Film Audio
- Quellcode Software
- Konfigurationsdaten
- sonstige Formate, und zwar: _____

6. Werden Ihre Daten in der Regel mit Metadaten beschrieben?

Mehrfachnennungen sind möglich.

- ja, mit standardisierten Metadaten
- ja, individuell und einheitlich
- ja, individuell und nicht einheitlich
- nein
- unbekannt
- Sonstiges: _____

Informationen zur Speicherung

Was ist ein Datenmanagementplan?

Ein Datenmanagementplan (DMP) ist ein geeignetes Mittel, um zu Beginn eines Forschungsprozesses festzulegen, wie Daten dokumentiert, Metadaten und Standards beschrieben sowie Kriterien festgelegt werden, nach denen Daten später gesichert und verfügbar gemacht werden sollen.

7. Nutzen Sie für Ihre Forschungsvorhaben Datenmanagementpläne?

- ja, immer
- ja, meistens
- ja, aber selten
- nein, aber mir sind Datenmanagementpläne bekannt
- nein, Datenmanagementpläne kenne ich nicht

8. Wo speichern Sie in der Regel während eines Vorhabens Ihre digitalen Daten?

Mehrfachnennungen sind möglich.

- lokal auf meinem privaten Rechner (bspw. im Homeoffice)
- lokal auf meinem dienstlichen Rechner
- in einer nicht-kommerziellen Cloud-Lösung (z. B. hochschulintern oder hochschulübergreifend)
- zentral auf einem Server der Hochschule/des Fachbereichs/des Instituts
- in einer externen Cloud-Lösung eines kommerziellen Anbieters
- auf externen Medien (USB-Sticks, CDs, DVDs, externen Festplatten)
- auf sonstigen Speichern, und zwar: _____

9. An welchen Orten bewahren Sie nach Abschluss eines Vorhabens in der Regel Ihre Daten auf?

Mehrfachnennungen sind möglich.

- lokal auf meinem privaten Rechner
- lokal auf meinem dienstlichen Rechner
- zentral auf einem Server der Hochschule/des Fachbereichs/des Instituts
- in einer nicht-kommerziellen Cloud-Lösung (z. B. hochschulintern oder hochschulübergreifend)
- in einer externen Cloud-Lösung eines kommerziellen Anbieters

- in einem Datenarchiv/Repositorium der Hochschule
- in einem fachspezifischen Datenzentrum/Repositorium
- in einem allgemeinen Datenzentrum/Repositorium
- auf externe Medien (USB-Sticks, CDs, DVDs, externen Festplatten)
- analoge Primärdaten werden in gesicherten Räumen abgelegt oder archiviert
- gar nicht
- auf sonstigen Speichern, und zwar: _____

10. Wie lange bewahren Sie nach Abschluss eines Vorhabens in der Regel Ihre digitalen Daten auf?

- gar nicht
- Dauer in Jahren: _____
- mir unbekannt

Nutzung und Publikation

11. Haben Sie schon einmal Daten anderer Forschender aus einem digitalen Datenarchiv/Repositorium heruntergeladen bzw. zitiert?

- ja
- nein, aber ich habe es vor
- nein, und in der nächsten Zeit habe ich es nicht vor
- nein, diese Möglichkeit war mir nicht bekannt

12. Haben Sie Ihre Daten schon einmal in einem digitalen Datenarchiv/Repositorium abgelegt?

- ja, inklusive Veröffentlichung
- ja, nur Archivierung
- nein, aber ich habe es vor
- nein, und in der nächsten Zeit habe ich es nicht vor
- nein, diese Möglichkeit war mir nicht bekannt

13. Wo haben Sie Ihre Daten schon einmal abgelegt?

Mehrfachnennungen sind möglich.

- in einem Datenarchiv/Repositorium der Hochschule
- in einem fachspezifischen Datenzentrum/Repositorium oder mehreren (in welchem/welchen?)
- in einem allgemeinen Datenzentrum/Repositorium oder mehreren (in welchem/welchen?)
-

14. Haben Sie Ihre Daten schon einmal mit dem Manuskript bei einer Zeitschrift eingereicht?

- ja
- nein, aber ich habe es vor
- nein, und in der nächsten Zeit habe ich es nicht vor
- nein, diese Möglichkeit war mir nicht bekannt

15. Welche der folgenden Gründe hindern Sie an der Veröffentlichung / Publikation Ihrer Daten?

	Nicht zutreffend	Teilweise zutreffend	Überwiegend zutreffend	Zutreffend	Weißt nicht
zu hoher Aufwand	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
fehlendes Wissen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mangelnde Anreize	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verlust der Nutzungskontrolle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
datenschutzrechtliche Bedenken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
geplante Patente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
fehlende technische Infrastruktur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Fehlende Unterstützung vor Ort	<input type="radio"/>				
Sonstige	<input type="radio"/>				

16. Welche Anreize könnten Sie dazu bewegen, Ihre Daten zu teilen bzw. (offen) zugänglich zu machen?

Mehrfachnennungen sind möglich.

- erhöhte Sichtbarkeit
- neue Kontakte / Kooperationen
- Anerkennung
- Relevanz für Evaluationen
- Etablierung von Standards
- finanzielle Anreize
- passende Speicherorte
- Automatismen / Unterstützung bei der Zugänglichmachung
- keine
- sonstige, und zwar: _____

Organisation der Forschung

17. Wenn Sie an Ihr aktuelles bzw. Ihr letztes Forschungsvorhaben denken, gibt/gab es dabei ...

Arbeiten Sie aktuell an mehreren Projekten, so denken Sie bitte an das Projekt mit dem größten Datenumfang bzw. der intensivsten Datenverarbeitung. Bitte wählen Sie in jeder Zeile eine Antwortoption aus.

	ja	nein	weiß nicht
... eine hauptverantwortliche Person für das Forschungsdatenmanagement?			
... eine Prüfung des Vorhabens durch den/die Datenschutzbeauftragte/-n?			
... eine Prüfung des Vorhabens durch die Ethikkommission?			
... einen Datenmanagementplan?			
... ein Datensicherheitskonzept?			
... einen dokumentierten Metadatenstandard?			
... andere dokumentierte, vorhabenspezifische Richtlinien oder Standards?			

18. Wenn Sie noch einmal an Ihr aktuelles bzw. Ihr letztes Forschungsvorhaben denken, kooperieren/kooperierten Sie dabei mit einem oder mehreren der folgenden externen Partner?

Mehrfachnennungen sind möglich.

- andere Hochschule(n) in Deutschland
- andere Hochschule(n) in Europa
- andere Hochschule(n) im außereuropäischen Ausland
- außeruniversitäre Forschungseinrichtung(en)
- Non-Profit Organisation(en)
- Wirtschaftsunternehmen
- Gebietskörperschaft(en) des öffentlichen Rechts (Kommunen, Länder usw.)
- keine Kooperationspartner
- sonstige, und zwar: _____

Schulungs- und Unterstützungsbedarfe

19. Wie schätzen Sie Ihren Kenntnisstand zu folgenden Themen ein?

Datendokumentation	sehr niedrig	eher niedrig	eher hoch	sehr hoch	unbekannt
Dokumentation des Forschungsprozesses					
Datenmanagementpläne					
Metadaten					

Recht und Ethik	sehr niedrig	eher niedrig	eher hoch	sehr hoch	unbekannt
personenbezogene Daten / Datenschutzrecht					
Urheberrechte					
Patente					
Einhaltung ethischer Standards					

Datenpublikation und Langzeitarchivierung	sehr niedrig	eher niedrig	eher hoch	sehr hoch	unbekannt
Publikation von Forschungsdaten					
Lizenzvergabe					
Langzeitarchivierung					
Nachnutzbarkeit eigener Daten					
Nachnutzbarkeit fremder Daten					
Kostenmodelle und Finanzierung					

Open Science Praktiken	sehr niedrig	eher niedrig	eher hoch	sehr hoch	unbekannt
Studien-Präregistrierung					
Open Data					
Open Code					
Open Source					
Open Peer Review					
Open Access					
Open Educational Resources					

Technische Dienste und Infrastruktur	sehr niedrig	eher niedrig	eher hoch	sehr hoch	unbekannt
Software zur Erstellung von Datenmanagementplänen					
Elektronische Laborbücher oder Labor-Informations- und Management-Systeme					
Umfragesoftware					
Forschungsdatenrepositorien					
High Performance Computing					
Versionierungsdienste					
Tools für kollaboratives Arbeiten mit externen Partnern					

20. Für wie wichtig halten Sie unterstützende Dienstleistungen und Weiterbildungsangebote zu folgenden Themen für Ihre Forschung?

Datendokumentation	gar nicht	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig	weiß nicht
Dokumentation des Forschungsprozesses					
Datenmanagementpläne					
Metadaten					

Recht und Ethik	gar nicht	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig	weiß nicht
personenbezogene Daten / Datenschutzrecht					
Urheberrechte					
Patente					
Einhaltung ethischer Standards					

Datenpublikation und Langzeitarchivierung	gar nicht	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig	weiß nicht
Publikation von Forschungsdaten					
Lizenzvergabe					
Langzeitarchivierung					
Nachnutzbarkeit eigener Daten					
Nachnutzbarkeit fremder Daten					
Kostenmodelle und Finanzierung					

Open-Science-Praktiken	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig	weiß nicht
Studien-Präregistrierung					
Open Data					
Open Code					
Open Source					
Open Peer Review					
Open Access					
Open Educational Resources					

Technische Dienste und Infrastruktur	gar nicht	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig	weiß nicht
Software zur Erstellung von Datenmanagementplänen					
Elektronische Laborbücher oder Labor-Informations- und Management-Systeme					
Umfragesoftware					
Forschungsdatenrepositorien					
High Performance Computing					
Versionierungsdienste					
Tools für kollaboratives Arbeiten mit externen Partnern					

21. Für wie wichtig halten Sie die folgenden Unterstützungsangebote?

	gar nicht	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig	weiß nicht
zentrale Anlaufstelle für Forschungsdaten					
persönliche Beratung					
Informationen auf Website, über Newsletter					
Leitlinien, Policies					
Technische Unterstützung					
Schulungen					

Vorgaben, rechtliche und ethische Aspekte

22. Haben Sie von den folgenden Richtlinien schon einmal gehört?

	ja	nein
FAIR-Prinzipien		
CARE-Prinzipien		

DFG-Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis		
Richtlinie zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis Ihrer Hochschule		
Richtlinie (bzw. "Leitfaden" / "Policy") zum Forschungsdatenmanagement Ihrer Hochschule		
Data-Literacy-Charta des Stifterverbands		
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)		
Research Data Management and Open Science requirements in Horizon Europe		

... und von folgenden Organisationen?

	ja	nein
Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)		
Landesinitiativen zum Forschungsdatenmanagement (z. B. FDM-BB "Forschungsdatenmanagement in Brandenburg")		
Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII)		
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)		
Research Data Alliance (RDA)		
European Open Science Cloud (EOSC)		
nestor – Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung		

24. Welche rechtlichen Grundlagen und Vorgaben waren beim Umgang mit Daten für Ihre Forschung bisher relevant?

Mehrfachnennungen sind möglich.

- Urheberrecht, Nachnutzung und Lizenzierung (z. B. Miturheberschaft, Schutzfähigkeit von Datenbanken)
- Persönlichkeitsrecht (z. B. Recht am eigenen Bild)
- Datenschutz und personenbezogene Daten** (z. B. DSGVO, GDPR)
- Förderbedingungen (z. B. EU- Programme, DFG)
- Patente
- fachspezifische Regelungen oder Gesetze
- vertragliche Regelungen in Kooperationen
- Grundrechte (z. B. Forschungsfreiheit)
- Keine
- Sonstige: _____

25. Mit welchen ethischen Fragestellungen mussten Sie sich im Rahmen Ihrer Forschungstätigkeit bisher auseinandersetzen?

Mehrfachnennungen sind möglich.

- Ethikvotum der Ethikkommission
- Forschung mit vulnerablen Gruppen
- Umgang mit personenbezogenen Daten
- Schädigung der Umwelt durch potenziellen Missbrauch der Daten
- Verwendung der Daten für strafbare Handlungen
- potenzielle Risiken (sozial, psychisch, physisch) für an der Forschung beteiligte Personen
- CARE-Prinzipien
- Daten aus einem ethisch problembehafteten Kontext

- mögliche militärische Nutzung ziviler Daten (Dual-Use)
- bisher mit keiner

26. Inwiefern sind Forschungsdatenmanagement oder Data Literacy in Ihrer Lehrtätigkeit relevant?

- Ich übe keine Lehrtätigkeit aus
- Ich vermittele Studierenden einen professionellen Umgang mit (Forschungs-)Daten, bezeichne das aber nicht als Forschungsdatenmanagement oder Data Literacy.
- Teile meiner Lehrveranstaltung(en) beschäftigen sich explizit mit Forschungsdatenmanagement bzw. Data Literacy.
- Ich biete eine (oder mehrere) Lehrveranstaltung(en) speziell zum Forschungsdatenmanagement bzw. zu Data Literacy an.
- gar nicht

27. Ist Ihnen bekannt, dass Sie zusätzliche Ressourcen (Sach- und Personalmittel) für Forschungsdatenmanagement bei diversen Forschungsförderungsorganisationen für Ihre Vorhaben beantragen können?

- ja
- nein

Allgemein II

28. Welcher Hochschule gehören Sie an?

- Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
- Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
- Fachhochschule Potsdam
- Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf
- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
- Technische Hochschule Brandenburg
- Technische Hochschule Wildau
- Universität Potsdam
- einer anderen: _____

29. Welchen Status haben Sie?

- Professor/-in
- Post-Doc
- wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in mit Promotionsvorhaben
- wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in ohne Promotionsvorhaben
- Laboringenieur/-in
- Lehrbeauftragte/-r
- studentische bzw. wissenschaftliche Hilfskraft
- keine Angabe
- anderer Status: _____

30. Welchem Fachgebiet würden Sie sich zuordnen?

- Geisteswissenschaften
- Sport
- Rechtswissenschaften
- Wirtschaftswissenschaften
- Sozialwissenschaften
- Mathematik, Naturwissenschaften
- Gesundheitswissenschaften
- Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften
- Ingenieurwissenschaften
- Kunst, Kunstwissenschaft (auch Musik)

- Zentrale Einrichtungen (Bibliothek, Rechenzentrum, Forschungsabteilung etc.)

31. Wie alt sind Sie?

- jünger als 30 Jahre
- 30-39 Jahre
- 40-49 Jahre
- 50-59 Jahre
- 60 Jahre oder älter
- keine Angabe

32. Haben Sie noch Anmerkungen zum Fragebogen oder zum Thema Forschungsdatenmanagement? Dann führen Sie diese bitte hier aus!

Fragebogen absenden

Bedarfserhebung zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg

Vielen Dank für Ihre Beteiligung an der Umfrage!

Falls Sie noch Fragen oder Anmerkungen zur Umfrage bzw. zum Thema Forschungsdatenmanagement haben oder Sie direkt mit uns in Kontakt treten wollen, schreiben Sie gerne eine E-Mail an das Team der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement (FDM-BB): info-fdm-bb@listserv.dfn.de

Befragung beenden

A2. Bearbeitungsansicht im Tool (Screenshot)

A3. Ansicht Fragebogen (online)

Umfrage zur Erhebung von Bedarfen im Bereich Forschungsdatenmanagement in Brandenburg
Herzlich Willkommen zur Umfrage

[Befragung beginnen](#)

